

ANDIJON SHAHRI URBANFLORASI VA EKOLOGIYASI

Abdullayeva Risola Odiljon qizi

Andijon Davlat Universiteti

Ekologiya va Botanika kafedrası 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda Andijon shahri urbanizatsiyasi, ekologiyasi va shahardagi ekologik muammolar yuzasidan fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: ekologiya, urbanizatsiya, tabiat, sanoat, chiqindi, kon, xavfsizlik, atrof-muhit.

Oʻzbekiston tabiatining biologik va landshaftlar xilma-xilligi - milliy boyligimizning ajralmas qismi. Bu boyluk bir necha ming yillik evolyutsiya davomida yuzaga kelgan hamda ajdodlarimiz tomonidan bizga qoldirilgan ulkan merosdir. Zimmamizda bu merosni avlodlarga xilma-xil va barqaror tizim koʻrinishida qoldirishdek ulkan va masʼuliyatli vazifa turibdi. Buning uchun biz, jumladan, tabiatni anglashimiz, yaʼni toza havo, mahsuldor yer, respublikamizning choʻl, adir, togʻ va yaylovlari landshaftlarini, tabiiy yodgorliklarni, koʻl, daryo suvlarini, gʻorlar, sharsharalar, buloqlar, sardobalami kelajak avlod uchun avaylab asrashimiz lozim. Bulaming bari Vatanimizning ajralmas qismi hisoblanadi. Chunki, bularni himoya qilish va asrash Vatanimizni avaylab-asrash demakdir. Buning uchun ekologik taʼlim-tarbiya uzluksizligini anglab yetgan holda yuksak texnologiyani mukammal bilish, joyida ishlata bilish, chuqur tafakkurga ega boʻlish va axborotni toʻplay olish va mushohada qilish qobiliyatlarini oʻzimizda, yuragimizda uygʻotishimiz kerak.

Boshqa hududlardagi kabi Andijon vodiysida xam ekologik vaziyat murakkab hisoblanadi. Buning obyektiv sabablari bor. Obyektiv sabablaridan biri, vodiyning geografik oʻrni qaysiki u chuqurlikda joylashib toʻrt tomondan bilan togʻlar bilan oʻralganligidir. Qaysiki bunday holat atmosferaning almashinib turishiga (sirkulli) olib kelmaydi. Koʻp kimyo va turli sanoat korxonalarini va boshqa joylardan atmosfera chiqarilayotgan chiqindi gazlar kimyoviy birikmalar stratosferaning kirishib ularning zaxarli xolatlari yanada ortadi. Toʻrt tomoni boʻis ular yana tuman atmosfera yogʻinlari bilan yerga qaytib tushadi, va atrof – muxitni ifloslantiradi.

Vodiyning demografik, urbanizatsiya va industrial jarayonlarining jadal suratlar bilan oʻsib borishi ham oʻz navbatida atrof tabiiy muxitni ifloslanishiga omil boʻlmoqda. Ekologik qonuniyatlarga koʻra axoli va boshqa butun tirik

mavjudotlarining turmush tarzi va salomatligi bevosita muhit va muhit omillari ta'siriga bog'liq.

Shuning uchun ham xalqimizning turmush tarzini yaxshilash, sog'lom avlodni tarbiyalab yetishtirishda atrof-muhitning sof bo'lishligiga erishish asosiy vazifalardan bo'lishi kerak. Andijon vodiysida aholining zich joylashganligi, ekiladigan maydonlarning ko'pmasligi va o'rmonzorlarning kamligi ham ekologik muammolarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Vodiyning bir qancha sanoatlashgan shaharlari mavjud bo'lib ularda qator kimyo sanoatlari, avtomobilsozlik, elektrotexnika, oziq-ovqat, paxta tozalash yog'-ekstraksiya neftni qazib olish va qayta ishlash va boshqa tarmoglari mavjud. Ushbu va boshqa sanoat korxonalarini tomonidan chiqarilayotgan chigindi moddalar atmosfera, gidrosfera va tuproq qatlamlarini ifloslantirib biosferamizning muhim komponentlari hisoblangan flora va faunamiz hayot faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu borada yana viloyatlarimizda soni va salmog'I doim ortib borayotgan transport vositalarining ulushi yuqoriligicha qolmoqda.

Atmosferaning ifloslanishida dunyo bo'yicha transport vositalarining ulushi 40% tashkil qiladi, bu raqam bizda bir muncha yuqori.

Eng muhimi avtotransport tugunlaridan chiqadigan gazlar qurulmaning eng yomoni benz(a) piren bo'lib ular kanserogen ya'ni saraton kasali o'simtlarini keltirib chiqaradigan omillardan sanalar ekan. Avtotransport vositalaridan chiqayotgan kanserogen moddalar 10-75% ga ko'paygan. Ta'kidlanishicha saraton kasali bilan og'rish ko'payib bormoqda, bu kasallik ekologik omillar noqulay bo'lgan joylarda ko'proq uchramoqda.

Respublika bilan transchegaraviy hududlarda joylashgan radioaktiv chiqindilar vodiya va qolaversa butun O'zbekiston respublikasi atrof-muxiti va aholisi uchun kata radioaktiv xatar uyg'otadi.

Ma'lumki Andijon viloyati chegarasidagi Mayluu-Suu daryosi xavzasidagi ashirsoy, Kulmansoy va atlas soylar atroflarida 23 ta radioaktiv chiqindilarni ombori saqlash joylari va radioaktiv tog' tashlashlari mavjud. Ushbu hududlar ham suv va shamol eroziyasi tufayli buzilib, surilmalar xosil bo'lishi va yuqoridagi radioaktiv chiqindilar oqib Sirdaryoga quyilishi va atrof-muhitni jiddiy ifloslantirishi mumkin. Bu joyda monitoring nazorati o'rnatilgan bo'lishiga qaramay bari bir xatarli zona bo'lib qoladi. Bu joyda monitoring nazorati o'rnatilgan bo'lishiga qaramay bari bir xatarli zona bo'lib qoladi.

Dunyodagi eng iflos shaharlardan biri - Qirg'izistonning Mayli-Suu shahri Markaziy Osiyodagi millionlab odamlar uchun tahdid solmoqda. Buning sababi Sovet Ittifoqidan qolgan uran chiqindilaridir. Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha O'zbekiston agentligining ma'lumotlariga ko'ra uzoq vaqtdan beri mintaqadagi vaziyat

haqida xavotir bildirilmoqda. Hozirgi Mayli-Suuva uning atrofidagi qishloqlar atrofida 23 ta chiqindilar (radiaktiv va zaharli chiqindilarni saqlash uchun omborlar) va 16 ta uran qazib olish joylari mavjud. (Aytmatov I.T.). Uch million kubometrda ortiq radiaktiv jinslar yer ostiga ko'milgan. Tashqi ko'rinishida, bu oddiy tepaliklarga o'xshadi, ammo dozimetr asbobi yordamida radiatsiya xolatini tekshirilganda, radiatsiya darajasi soatiga 500 mikro -rostgenga yetadi. "1958 yilda yettinchi chiqindi axlatxonasida avariya yuz berdi va barcha materiallar Mayli-Su daryosiga va daryo oqimiga tushdi

Shaharda jiddiy ekologik falokat yuz berishi ehtimolini tabiatning o'zi yaxshi biladi. Shahar atrofidagi tog'yonbag'rida ulkan yer ko'chkisi paydo bo'ldi. O'tgan yillar davomida suv toshqini va kuchli yog'ingarchiliklar paydo bola boshladi.

Mayli- Suu bir paytlar Sobiq Sovet davrining yopiq shaharlaridan biri bo'lgan va "200-sonli pochta qutisi" deb nomlangan. Bevosita Andijon hududi chegarasiga yaqin joylashgan ushbu hudud ikkinchi jaxon urishidan keyin qayta o'zlashtirila boshlandi. Bu yerda 1946 yildan 1968 yilgacha mudofaa sanoati va yadro energetikasi uchun uran qazib olindi. Uran chiqindilari shaxtalar yaqinidagi "chiqindilar omborxonalari" da saqlanar edi. Aynan shu chiqindilar Mayli-Su shahrini dunyoning eng ifloslangan 30 shaharlar ro'yxatiga kiritilishiga sabab bo'ldi.

Ko'p chiqindilar va axlatxonalar xavfli tarzda Mayli-Suu daryosiga yaqin joylashgan. Tabiiy ofatlar, masalan, ko'chki, suv toshqini yoki zilzilalar kabi ob'ektlar chiqindi bilan vayron bo'lishi mumkin, keyin zararli moddalar daryoga tushadi. Natijada 15 million aholisi bo'lgan butun Farg'ona vodiysi daryolar tizimi orqali zararlanish oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ushbu hududning o'zi tez-tez suv toshqini va ko'chkilarbolishi bilan xam havfli hisoblanadi. Mayli-Suu yuqori seysmik faollik zonasida joylashgan. Xavflar, shuningdek, chiqindilarning holatini yaxshilash bo'yicha texnik ishlar uzoq vaqt davomida olib borilmaganligi va ularning holati qoniqarli emasligi sababli ortadi.

Katta ko'chkilar xavfi haqiqatligicha qolmoqda va shuning uchun mutaxassislar omborlarni xavfsizroq joyga ko'chirishni tavsiya qilmoqdalar. Chiqindilarni ko'chirish eng qiyin, ammo bu chiqindilar va chiqindilarni qayta tiklash konsepsiyasini ishlab chiqqan xalqaro maslahatchilar tomonidan tavsiya etilgan. (Qirg'iziston Respublikasi Ekologiya vaziri A. Kuserbayev, 2010 y)

Mayli-Suu uran koni Andijon shahridan 50 km shimolda Mayli-Suu (Mailuu-Su) shahriga yaqin joyda joylashgan. Mayli-Suu uran koni 1932 yildan beri ma'lum bo'lib, u 1945 yildan 1967 yil oxirigacha faol ravishda yer osti konida ishlangan. Kon to'liq ishlangan. Uran minerallashuvi paleogen ohaktosh qatlamlari bilan chegaralangan. Konning ba'zi joylarida ohaktoshlar kuchli suv ostida qolib, tarkibida juda ko'p miqdordagi neft va vodorod sulfidi mavjud.

Mayli-Suu daryosi Bevosita Maylu-Suu daryosi Andijon hududidan oqib o'tib o'z suvini Qoradaryoga quyadi. Agar Mayli-Suu uran konidagi chiqindilar Mayli-Suu daryosiga oqib tushadigon bo'lsa Andijon hududiga xam juda kata radiaktiv chiqindilar bilan ifloslanishi mumkin. Buning oqibatida birinchi navbatda suv ifloslanishi va suv orqali insonlar, tuproqlar, o'simlik va hayvonot olami, qishloq xo'jalik ekin maydonlari ekologik xalokatga olib kelishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Davlat ekologik qo'mitasi Mailuu-suvdagi radiaktiv chiqindilar omboridagi vaziyatni nazorat qilmoqda. Namunalar 40 balldan yuqori olinadi.

O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasi Mayli-Suu daryosi atrofidagi radiaktiv chiqindilar ombori atrofidagi vaziyat va uning Farg'ona vodiysidagi ekologik vaziyatga ta'siri haqida rasmiy hisobot berib boradi. Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha O'zbekiston agentligining ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi paytda radioaktiv chiqindilarni o'z ichiga olgan bir qator chiqindilar va axlatxonalar haqiqatan ham Qirg'izistonning qo'shni hududida, Mayli-Suu daryosi zonasida joylashgan. 1991 yildan beri ularni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ishlar tez-tez amalga oshirilib kelinmoqda va balansdan tashqari ma'danlarning alohida axlatlari to'g'ridan-to'g'ri yog'ingarchiliklarga duchor bo'lgan tik tog'lar etagida joylashgan.

"O'zbekiston hududining radiatsiyaviy xavfsizligini ta'minlash uchun ushbu ob'ektlarning mumkin bo'lgan radiaktiv ifloslanish xavfidan va Davlat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi profilaktika choralarini ko'rish uchun jalb qilingan vazirlik va idoralar bilan birgalikda doimiy ravishda ifloslantiruvchi moddalar, shu jumladan radiaktiv elementlar va og'ir moddalar mavjudligi uchun suv va pastki cho'kindilarning sifatini nazorat qilib boradi.

Xulosa qilib aytganda, Andijon viloyati hududiga havf solayotgan ekologik jarayonlarni aholini ekologik xavfsiz muhitda yashashini ta'minlash hamda atrof-muhit va aholi salomatligiga ziyon yetkazadigan jarayonlarning oldini olish muammosining murakkablashib ketishiga sabab bo'lmoqda. Bunday muammolarning oldini olish va xavfini bartaraf etish bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi Ekologik vazirligi bilan xamkorlikda xavfli jarayonlarning shakllanishi va rivojlanish qonuniyatlariga asoslangan chora-tadbirlar ishlab chiqish bugungi kundagi muhim masalalardan biri bolib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tursunov X.T. Ekologiya va Barqaror rivojlanish. - T., 2009.
2. To'xtayev A.S. Ekologiya. - T., O'qituvchi, 1998.
3. To'xtayev A.S. Ekologiya. - T., O'qituvchi, 2001. ,
4. Ashwmetov O.A., Raximova T.T., Raximova f.T., Hikmatov Sh.X. Ekologiya. - T., Chinor ENK., 2008.
5. O'zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhit muhofazasi va tabiiy manbalardan foydalanishning holati to'g'risida Milliy Ma'ruza. - T., 2006.
6. O'zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhit muhofazasi va tabiiy manbalardan foydalanishning holati to'g'risida Milliy Ma'ruza. - T., 2008.
7. Ozon qatlami. - T, 2007.
8. O'zbekistonning ekologik sharhi. - T. 2008.
9. O'zbekiston: 2-chi ekologik faoliyat samaradorligi sharhi. Nyu-York va Jeneva., 2010.
10. Урановые хвостохранилища в Центральной Азии: национальные проблемы, региональные последствия, глобальное решение: информационные материалы к Бишкекской региональной конференции, 21 -24 апреля 2009 года. Бишкек. 2009
11. Айтматов И.Т., Торгоев И.А., Алёшин Ю.Г. Геоэкологические проблемы в горнопромышленном комплексе Кыргызстана. Наука и новые технологии. 1997. № 1. -с. 129 - 137.
12. Айтматова Дж.И., Апарин В.Б. Хвостохранилища радиоактивных отходов и их влияние на компоненты окружающей среды на территориях урановых рудников Майлуу-Суу и Чаркесар // Наука и новые технологии, 2003.